

Strategische samenwerking in netwerkperspectief

Aanknopingspunten voor rationalisatie vanuit de netwerkbenadering

Drs. H.R. Commandeur, Drs. G.J. den Hartog
en Drs. W.H.L.M.G. Sterken

Ondanks de onmiskenbare opmars van strategische samenwerkingsverbanden, is de rationalisatie van deze beleids optie vanuit de economische theorie nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Ook in de praktijk worden instrumenten om een adequate beheersingsstructuur te selecteren, node gemist. In deze bijdrage wordt ingegaan op de mogelijkheden die de netwerkbenadering biedt om de rationalisatie van strategische samenwerking nader te onderbouwen. Door samenwerkingsverbanden te beschouwen als essentiële bouwsteen van netwerken tussen ondernemingen worden mogelijkheden en beperkingen van strategische samenwerking in een juister perspectief geplaatst.

1 Inleiding

Strategische samenwerking kan mogelijkheden opleveren om een sneller, goedkoper of beter resultaat te behalen in sterk competitieve omgevingen. De te bereiken voordelen van strategische samenwerking worden in annonseringen en in de literatuur breed uitgemeten. De voetangels en klemmen komen echter minder aan bod. Niettemin is het aantal mislukkingen van strategische samenwerkingsverbanden aanzienlijk. Evenals vele andere 'hot topics' vraagt de beleids optie 'strategische samenwerking' derhalve om een genuanceerde benadering en toepassing.

Als coördinatiemechanisme wordt strategische

samenwerking onderscheiden ten opzichte van de markt en de hiërarchie (i.c. de onderneming). Strategische samenwerking behelst een delicaat evenwicht tussen marktkenmerken en kenmerken van de hiërarchie, waarbij de doelstelling van de participerende ondernemingen bestaat uit een combinatie van voordelen van markt en hiërarchie. Ook bij de operationalisering van strategische samenwerking is sprake van partiële integratie van onderdelen van ondernemingen. Verklaringen voor het ontstaan, slagen en mislukken van strategische samenwerkingsverbanden hangen dan ook nauw samen met vraagstukken betreffende het bestaan van ondernemingen.

De vraag welk coördinatie-mechanisme in een specifieke situatie optimaal is, wordt in de praktijk uiterst actueel geacht: het belang van de afwijking tussen markt, samenwerking en fusie/overname heeft de volle aandacht van het topmanagement.¹

Drs. H. R. Commandeur, studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is momenteel universitair docent bij de vakgroep commerciële beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoeker binnen de afdeling Industriële Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Drs. G. J. den Hartog studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Is werkzaam bij Drijver & Partners, organisatie-adviseurs te Rotterdam. Is daarnaast als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit, vakgroep commerciële beleidsvorming, afdeling Industriële Economie.

Drs. W. H. L. M. G. Sterken studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is werkzaam als financieel analist bij Ahrend Groep N.V. te Amsterdam.

Ook wetenschappers bekommeren zich in toenemende mate om de economische organisatievormen. Afdoende rationalisatie kan niet verwacht worden vanuit de traditionele economische wetenschap, aangezien de gebruikte paradigma's daarvoor niet bruikbaar zijn (Barney & Ouchi, 1986). De onderneming is eenheid van analyse en wordt als black box beschouwd. Een recente stroming onder de naam 'nieuw institutionalisme' biedt echter perspectieven. Het 'nieuw institutionalisme' hanteert diverse verwante theorieën, waaronder de transactiekostenbenadering, bij de analyse van economische processen.

Tevens worden sociale, culturele en historische factoren gebruikt bij het bestuderen van maatschappelijke instituties. Auteurs die belangrijk werk op dit terrein verrichten zijn Nobel-prijs winnaar R.H. Coase, O.E. Williamson, H. Demsetz en S.G. Winter. Dankzij onder andere hun inspanningen is aangetoond dat het mogelijk is aan rationalisatie van organisatievormen een theoretisch kader te verbinden. Het belang hiervan is groot, aangezien pure marktrelaties en pure hiërarchische relaties in de praktijk steeds minder dominant worden en intermediaire verbindingen tussen ondernemingen prevaleren.

Door de toenemende vervlechting van onderneming en omgeving, ontstaan netwerken van ondernemingen die opereren in een omgeving waar meerdere netwerken zijn te onderkennen. De afweging tussen het type coördinatie-mechanisme wordt daarmee ook vanuit een strategische invalshoek complex. De *directe* voordelen worden veelal wel onderkend op onderhandelingsniveau (veelal op het niveau van de strategische bedrijfseenheid), maar de vraag welke *indirecte* effecten de te sluiten overeenkomst heeft in andere onderdelen van de organisatie, noodzaakt betrokkenheid van het topmanagement.

2 Voordelen van strategische samenwerking

De feitelijke rationalisering van de keuze tussen verschillende contractvormen c.q. organisatievormen kan langs verschillende wegen worden bewerkstelligd. In essentie kunnen twee catego-

rieën argumenten worden onderscheiden voor of tegen het kiezen van een bepaalde beheersingsstructuur (Williamson, 1985):

- argumenten die verband houden met monopolie- en marktmacht (strategische verhoudingen, prijsdiscriminatie, entree-barrières, enzovoort);
- efficiency-argumenten: zowel klassieke te bereiken voordelen voor de onderneming als produktiefunctie, als voordelen die te maken hebben met de aard van de te sluiten contracten, als transactiekosten, vinden hierin een oorsprong.

Directe voordelen van strategische samenwerking als coördinatiestructuur zijn in sommige gevallen aan te tonen: schaalvergroting of risicospreiding zijn duidelijke voordelen die in bepaalde omstandigheden kunnen pleiten voor het aangaan van een strategische samenwerking. De samenwerking tussen Shell en Gist-Brocades in International Bio-Synthetics, zoals die in 1986 was aangekondigd was onder meer gericht op het behalen van efficiency-voordelen bij de produktie van hoogwaardige fijnchemicaliën. Gist-Brocades was al langer vertrouwd met de ontwikkeling van industriële enzymen, terwijl Shell ervaring had opgedaan bij de toepassing van industriële enzymen bij produktieprocessen.

Ook tijdwinst kan een duidelijk argument voor strategische samenwerking opleveren. Het op tijd genereren van voldoende software voor de ontwikkelde CD-interactief heeft veel elektronica-concerns aangezet tot het aangaan van samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde ondernemingen. Zo heeft Philips in 1987 met het Japanse Toppan een joint-venture opgericht voor het bieden van studiofaciliteiten voor ondernemingen die software willen ontwikkelen voor de CD-interactief technologie.

3 Nadelen van strategische samenwerking

Niettegenstaande de duidelijke voordelen, heeft strategische samenwerking een aantal inherente nadelen, die verband houden met de instabiliteit

van de structuur, de confrontatie van twee of meer culturen, verschillende belangen, enzovoort. Veel samenwerkingsverbanden zijn dan ook een kort leven beschoren. Typerend is de voortijdige beëindiging van bovengenoemde joint-venture tussen Shell en Gist-Brocades in 1990. De toenmalige marktontwikkelingen veroorzaakten een verschuiving van de belangen van de deelnemende ondernemingen. Een ontbinding van het samenwerkingsverband was het gevolg. Een recent onderzoek naar de resultaten van internationale strategische samenwerkingsverbanden geeft aan dat ongeveer de helft tot een succes kon worden gerekend (Bleeke en Ernst, 1992).

4 Een duidelijke keuze

De sterk toegenomen populariteit van strategische samenwerking kan *niet* alleen verklaard worden vanuit de te verwachten efficiency- of monopolievoorwaarden van de individuele relatie. Het feit dat veel aangekondigde samenwerkingsverbanden geen, of slechts een twijfelachtige rationalisatie op efficiëntiegrondslagen in zich hebben, geeft al aan dat andere argumenten een doorslaggevende rol spelen.

Deze andere argumenten zijn samen te vatten onder de noemer indirecte doelstellingen van een strategisch samenwerkingsverband.

Met het onderkennen van dit type doelstellingen wordt de rationalisatie-vraag meer complex. Het is dan immers noodzakelijk de strategische context van afgesloten samenwerkingsverbanden in kaart te brengen. Een complicerende factor daarbij is nog dat de doelstellingen van de betrokken partijen vaak niet dezelfde zullen zijn.

5 Netwerkbenadering

Een van de weinige methoden waarmee deze indirecte doelstellingen en effecten kunnen worden bestudeerd, is de netwerkbenadering. Deze benadering wordt gebruikt om verbanden tussen

elementen te analyseren die niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan, maar wel sterker met elkaar verbonden zijn dan met hun gemeenschappelijke omgeving (Moerman et al, 1989). Deze benadering biedt veel verklarende kracht in situaties waar het te behalen resultaat afhangt van de gecombineerde inspanningen van verschillende zelfstandige ondernemingen. Het resultaat is afhankelijk van dit samenspel, terwijl de betrokken ondernemingen op andere terreinen concurrerende belangen kunnen hebben. Een dergelijk netwerk is interessant voor een individuele onderneming wanneer door deze organisatievorm tegen lagere kosten een bepaald doel kan worden bereikt. Het traditionele, op competitie gerichte, denkmodel levert in zo'n situatie problemen op, evenals het volledig laten leiden door samenwerking. In het netwerkconcept speelt het tegelijkertijd '*concurreren en samenwerken*' een belangrijke rol.

De netwerken waar in dit kader op wordt gedoeld bestaan uit formele relaties tussen industriële ondernemingen. De contacten-netwerken van medewerkers (binnen organisaties) worden buiten beschouwing gelaten.

6 De context van het netwerk

Bij het in kaart brengen van de netwerkrelaties tussen ondernemingen kunnen zich tal van complicaties voordoen. Vanuit iedere actor gezien bestaat immers een unieke interpretatie van 'het' netwerk. Bovendien opereert elke onderneming in meerdere netwerken tegelijkertijd, hetgeen een strikte afbakening van netwerkgrenzen nauwelijks mogelijk maakt. Niettemin zijn patronen in relaties tussen ondernemingen duidelijk te herkennen. Een recent onderzoek in de automotive-industrie geeft aan dat concurrentie verschuift van mededinging tussen ondernemingen naar concurrentie tussen netwerken (Nohria en Garcia Pont, 1990). Ook andere sectoren vertonen in toenemende mate deze kenmerken (luchtvaart, chemische industrie, enzovoort).

Door te onderkennen dat de vele relaties van ondernemingen met andere spelers van invloed zijn op de strategische positie van de onderneming en dat ook relaties van andere ondernemingen belangrijk kunnen zijn, wordt een belangrijke component toegevoegd aan de strategische analyse van concurrentieverhoudingen.

Het netwerk kan beschouwd worden als de context waarin een strategisch samenwerkingsverband wordt aangegaan. Vanuit dit netwerkperspectief kan zeer voorstelbaar worden gemaakt dat het aangaan van een partiële relatie de positie in het netwerk kan versterken. Doelstellingen in termen van markttoegang, concentratie van aanbod, maar ook minder voor de hand liggende doelstellingen als het verstoren van een andere samenwerking kunnen hierbij van belang zijn.

Met het oog op de complexiteit van de relaties waarmee industriële ondernemingen geconfronteerd worden, dient de aandacht gericht te worden op technologische, produkt- en marktrelaties voor het beschrijven van het netwerk. Hierdoor wordt de essentiële en onverbreekelijke cyclus van 'zand tot klant' betrokken bij de analyse.

Het industriële netwerk kan als een statische grootheid worden beschouwd op een zeker moment. Contracten, eigendomsverhoudingen en niet-contractuele relaties worden in kaart gebracht vanuit een centrale onderneming. Wanneer dit proces van inventariseren en analyseren op verschillende momenten wordt uitgevoerd kan een comparatief-statische vergelijking worden gemaakt. Door meerdere peilmomenten te hantieren en de ontwikkelingsrichting in netwerken te analyseren kan een dynamische ontwikkeling van toe- en uittreding, positionering en herpositionering worden onderscheiden (Thorelli, 1986; Godfroy, 1992).

Een speltheoretische analyse van de netwerkbenadering geeft aan dat een set relaties gebaseerd op partieel samenspel voor alle deelnemers voordeel kunnen opleveren. Voorwaarden zijn een coöperatieve houding van de deelnemers, een faire verdeling van resultaten en een

reële verwachting dat een meer-rondenspel gespeeld zal worden (Axelrod, 1984).

7 Operationalisering

Het onderkennen van het belang van netwerkrelaties tussen ondernemingen en de realistische veronderstelling dat netwerkmanagement invloed heeft op de resultaten van een onderneming, is een eerste stap. De operationalisering van de netwerkbenadering is een logisch en nuttig vervolg, maar is een terrein waar nog veel onderzoeksvragen actueel zijn. Een eerste stap bestaat uit het in kaart brengen van strategische relaties tussen ondernemingen op technologisch, produkt- en marktgebied. Hiertoe is het noodzakelijk inzicht te hebben in de belangrijkste contracten die door ondernemingen op dit terrein zijn afgesloten. Ook van de belangrijkste andere spelers in het netwerk, moeten de samenwerkingsverbanden en andere netwerkrelaties bekend zijn om een duidelijk inzicht te verkrijgen in het functioneren van het netwerk vanuit de centrale actor (Coase, 1992).

De relaties kunnen in kaart gebracht worden door een systematische analyse van de onderneming en haar omgeving. Alleen al deze stap kan een zeer zinvolle aanvulling zijn om strategische beleidsvorming te ondersteunen. Het inductief beoordelen van het netwerk kan een richtsnoer zijn voor het voeren van netwerkmanagement.

Methoden die een meer analytisch onderzoek van het netwerk mogelijk maken zijn onder andere de speltheorie (zie voor een overzicht Van Damme, 1990), de transactiekostenbenadering (Mosakowski, 1991 geeft een praktische toepassing van deze theorie) en de agency-benadering. Deze methoden zijn echter vooral geschikt om één op één-relaties nader te beschouwen. Het analyseren van netwerken mist een directe analyse-methode die effectiviteit en efficiëntie van netwerkrelaties kan beoordelen. Vooralsnog is zijn case-studies van netwerkstructuren en -resultaten de meest aangewezen methode voor een diepgaander begrip van netwerken en het verkrij-

gen van inzicht in de mogelijkheden van te voeren netwerkmanagement.

8 Een praktijkvoorbeeld

Hoewel het belang van formele netwerken in toenemende mate wordt onderkend, is empirisch materiaal dat zich specifiek richt op strategische aspecten slechts beperkt voorhanden. Het uitgevoerde onderzoek bouwt veelal voort op de uitgebreide empirische studies vanuit de sociologisch-economische invalshoek of is gebaseerd op eigendomsverhoudingen (Burt, 1983, 1992; Häkansson, 1987; Johannisson, 1987; Schreuder & Van Witteloostuijn, 1990, 1992). Om het inzicht in netwerken en netwerkmanagement vanuit een strategische optiek te verkrijgen is door middel van een exploratieve case-studie een netwerk-analyse uitgewerkt van een organisatie-onderdeel, behorend tot het Philips-concern.

Aan de hand van deze uitgevoerde case-studie worden enkele netwerk-aspecten nader belicht. De netwerk-analyse heeft betrekking op het ontwikkelen, produceren en afzetten van CD-spelers. Ook Lei (1992) besteedt aandacht aan specifiek deze netwerkrelaties.

In het onderzoek zijn de netwerkrelaties in kaart gebracht, zoals die in de periode vanaf het einde van de jaren zeventig tot aan het begin van de jaren negentig konden worden geïnventariseerd. In het embryonale stadium van technologie-, produkt- en marktontwikkeling waren belangrijke spelers vooral gericht op verticale integratie: op zich rationeel, gezien de nieuwigheid van de technologie en het produkt. De relaties die door de bestudeerde onderneming werden onderhouden betroffen op één na samenwerkingsverbanden op technologisch terrein, waarbij de samenwerkingsverbanden werden aangegaan in die situaties waarbij de onderneming zelf een bepaalde prestatie kon leveren.

De snelle marktpenetratie van de CD-speler en de onverwacht grote concurrentie (op componentenniveau) van Japanse ondernemingen hadden in het begin en midden van de jaren tachtig een

afname van het aantal technologische relaties tot gevolg, maar een toename van het aantal samenwerkingsverbanden op marktgebied van 1 tot 37.

Het netwerk is in deze jaren getransformeerd van een convergerend geheel met de nadruk op technologische relaties, naar een divergerend samenstel gericht op marktrelaties. Ondanks de ogenschijnlijk logische ontwikkeling, bleek in de eerste helft van de jaren tachtig dat deze divergerende ontwikkeling eigenlijk eerder ingezet had moeten worden. De onderneming bevond zich (achteraf gezien) aan de periferie van de netwerken die vooral Japanse deelnemers kenden (informatie-asymmetrie!) en kon daardoor onvoldoende standaardisatie afdwingen ten aanzien van met name gebruikte sleutel-componenten.

Afbeelding 1: Onderneming Y levert een sleutelcomponent aan onderneming X en het Europese concern Z

Tijdens de studie is geconstateerd dat de make- or buy-beslissingen op operationeel-tactisch niveau genomen zijn, waardoor directe efficiencyvoordelen van samenwerkingsrelaties weliswaar werden benut (in termen van economies of scale en het minimaliseren van vermogensbeslag), maar waardoor het langzamerhand eroderen van kernvaardigheden onopgemerkt bleef. De onderneming werd op essentiële onderdelen van de waardeketen afhankelijk van derden. In de felle

concurrentiestrijd op componentenniveau werd de onderneming geconfronteerd met prijsverhogende strategieën van toeleveranciers. Deze ontwikkeling had niet alleen consequenties voor de CD-speler-markt, maar bemoeilijkte tevens mogelijkheden om 'windows of opportunity' te benutten in nieuwe markten.

Een en ander kan worden geïllustreerd aan de hand van de ontwikkeling ten aanzien van één van de in de CD-speler gebruikte kerncomponenten en daarin vervatte core-competences (Hamel, 1991). Het productieproces van een van de kerncomponenten voor de CD-speler was in 1985 in handen van één Japanse onderneming, die toeverde aan twee andere elektronica-concerns, waaronder Philips (zie afbeelding 1, p. 405). Twee beslissingen van de andere partners veroorzaakten in 1990 een probleem: de producent van componenten (onderneming Y) besloot zelf CD-spelers te gaan produceren en marketen, de andere onderneming besloot zelf de sleutelcomponent te gaan produceren (zie afbeelding 2). Philips (onderneming Z) werd op dat moment geconfronteerd met een aanmerkelijke verhoging van de prijs van de component: een lastige afweging, aangezien ook het herintegreren van de productie aanzienlijke kosten met zich mee zou brengen.

Afbeelding 2: De patronen ten aanzien van de sleutelcomponent zijn gewijzigd

Onderneming Y heeft in dit traject bewust of onbewust gebruik gemaakt van de mogelijkheden van tijdelijk en partieel samenspel: de kernvaardigheid op het gebied van laser-technologie werd binnen de onderneming ontwikkeld, terwijl door middel van strategische samenwerking tegelijkertijd de technologie gecommmercialiseerd werd (en er derhalve cash flow gegenereerd werd). In de volgende spelronde werd het bezit van de kernvaardigheid enerzijds benut om afhankelijke derden hogere prijzen te berekenen, terwijl anderzijds andere toepassingen binnen het bereik van de onderneming kwamen.

Met name in de turbulente elektronica- en vergelijkbare sectoren zijn dergelijke processen aan de orde van de dag: de concurrentiestrijd speelt zich voor een groot deel op sleutelcomponentenniveau af. De concurrentiestrijd op consumentenniveau is daardoor niet langer als enige van belang: een even essentieel spel speelt zich af op componentenniveau.

De belangrijkste bevinding van deze case-studie is dat netwerkrelaties en netwerkmanagement in hoge mate bepalend waren voor het succes van de individuele spelers. Het tijdelijk samenwerken met andere ondernemingen kan voordelen voor de betrokken ondernemingen opleveren. In dit geval bleek vooral onderneming Y uiteindelijk te profiteren van het netwerkmanagement. Wanneer echter alle spelers een bewuste netwerkstrategie zouden hebben gevolgd, zou het mogelijk geweest zijn te profiteren van de schaalvoordelen door combinatie van activiteiten, zonder de ongewenste afhankelijkheid als resultaat te realiseren.

9 Andere lessen uit de praktijk

Hoewel empirisch materiaal nog niet in overvloed aanwezig is, kan worden vastgesteld dat netwerkrelaties van bijzonder belang zijn vanuit een strategisch perspectief.

In toenemende mate worden grote industriële ondernemingen omgevormd tot netwerkorganisaties, waarbij een duidelijke afbakening van de eigen kernvaardigheden basis wordt voor het vaststellen van de gewenste ondernemingsgrens (Teece, 1987; Reve, 1990). Ondernemingen als

Nike, Benetton, Motorola, Olivetti, maar ook Stork en BSO in Nederland combineren onderdelen van ondernemingen met externe toeleveranciers om als netwerkorganisatie de kracht van velen te combineren. Ook de zogenaamde Japanse 'keiretsu' combineren aanvullende expertise van partners bij de invulling van het strategisch beleid (Ferguson, 1991). Het opereren in netwerkverband wordt daardoor een bewuste strategie om een optimale concurrentie-strategie te ontwikkelen.

10 Uitdagingen voor netwerkorganisaties

Op weg naar effectief netwerkmanagement moet een onderneming rekening houden met een aantal nadelen van tijdelijke en partiële relaties. Te onderscheiden zijn de volgende aandachtsvelden:

- de inherente nadelen van strategische samenwerking werken door in alle netwerkrelaties (Commandeur en Den Hartog, 1991; Miles and Snow, 1992);
- een individueel gunstig samenwerkingsverband kan in breder perspectief nadelige consequenties hebben;
- een te grote afhankelijkheid ondermijnt de basisgedachte van gecombineerde kracht;
- opportunistisch netwerkgedrag kan voordelen teniet doen.

Het bewust omgaan met deze bezwaren kan een aantal nadelen ondervangen, maar vereist naast een bewustwording van de netwerk-problemen een positieve benadering van de bij samenwerkingen betrokken actoren. Alleen dan is een winst situatie op langere termijn te handhaven.

11 Afwegingen bij strategievorming

Rationalisering van strategische samenwerking in netwerkperspectief concentreert zich op een aantal kritische voorwaarden:

- de kenmerken van de relatie vanuit een efficiency-perspectief (economies of scale, economies of scope, risico-reductie);

- het belang van de transactiekosten en eventuele (agency-)problemen die binnen de te kiezen beheersingsstructuur spelen;
- de beheersbaarheid van het samenwerkingsverband in relatie tot de overige expliciete en impliciete contracten;
- de gevolgen voor het ondernemingsnetwerk (zowel statisch als dynamisch).

De eerstgenoemde twee voorwaarden voor strategische samenwerking hebben betrekking op de directe kenmerken van een samenwerkingsverband. Aldus beschouwd impliceert strategische samenwerking een partiële integratie van de onderneming. Ook vanuit de klassieke voorstellingswijze van de onderneming als productiefunctie kunnen gezamenlijke productie/distributieafspraken afdoende worden gerationaliseerd.

De laatstgenoemde voorwaarden die voor de legitimering van een samenwerkingsverband in dit kader van belang zijn, kunnen worden geanalyseerd door de netwerkconsequenties van een bepaalde samenwerking in kaart te brengen.

Op een juiste wijze toegepast biedt netwerkmanagement goede mogelijkheden voor het opbouwen, verbeteren en handhaven van concurrentievoordelen. De noodzakelijkheid van netwerkmanagement is nog niet voor iedere onderneming actueel: ook ondernemingen die zich nauwelijks met netwerkmanagement inlaten genereren goede resultaten. Niettemin lijkt voor een toenevend aantal sectoren netwerkmanagement onontkoombaar. Vooral in die sectoren waar mondialisering, snelle technologische vernieuwing en scherpe concurrentie heersen, zal netwerkmanagement een essentieel onderdeel van de ondernemingsstrategie uit gaan maken.

12 Tot besluit

Het beoordelen van de effectiviteit van samenwerkingsverbanden vergt een juiste analyse van het strategisch belang van een samenwerking: hoe groter het strategisch belang, hoe moeilijker een directe afleiding van het resultaat van een samenwerkingsverband kan worden gemaakt.

Voor wetenschap en bedrijfsleven gloort een boeiend werkterrein: methodologieën voor het analyseren van netwerkrelaties moeten verder worden ontwikkeld (Coase, 1992), het bewustwordingsproces in industriële bedrijven moet worden voortgezet, aanvullende managementtools moeten worden ontwikkeld, om het netwerkmanagement daadwerkelijk gestalte te kunnen geven.

Vooralsnog zijn twee managementlessen van belang wanneer strategische samenwerking in netwerkperspectief wordt beschouwd: betrek de directe en indirecte effecten van een samenwerkingsverband in de afweging omtrent de wenselijkheid van de beoogde relatie en schenk aandacht aan de interne capaciteit om om te gaan met strategische samenwerking en vorm te geven aan netwerkmanagement. Wie het spel (h)erkent, kan de winnaar van morgen zijn.

Literatuur

- Axelrod (1984), *The evolution of cooperation*, Basic books, New York.
- Barney, J.B. en W.G. Ouchi (1986), *Organizational economics*, Jossey-Bass Inc., San Fransisco.
- Bleeke J. en D. Ernst (1992), The way to win in cross-border alliances, *McKinsey Quarterly*, nr. 1, pp. 113-133.
- Burt R.S. (1983), *Corporate profile and cooptation*, Academic Press, New York.
- Burt R.S. (1992), *Structural holes: the social structure of competition*, Harvard University Press.
- Coase R. (1937), The nature of the firm, *Economica N.S.*, nr. 4, reprint in G.J. Stigler en K.E. Bouldings, eds., *Readings in price theory*, Homewood, Irwin.
- Coase R.H. (1992), The institutionale structure of production, *American Economic Review* vol 82, nr. 4, pp. 713-719.
- Commandeur H R. en G.J. den Hartog (1991), voor- en nadelen van Strategische samenwerking, *ESB* no. 381, jrg. 76, pp. 773-775.
- Damme E.E.C. van, Speltheorie, *ESB* 7-11-90, pp. 1036-1042.
- Ferguson C.H. (1990), Computers and the coming of the US Keiretsu, *Harvard Business Review*, juli-augustus, pp. 55-70.
- Godfroy A.J.A. (1992), Dynamische netwerken, *M&O* 4, pp. 365-375.
- Hakansson H. (1987), *Industrial technological development, a network approach*, Croom Helm, New Hampshire.
- Hamel G. (1991), competition for competence and interpartner learning within international strategic alliances, *Strategic Management Journal*, vol. 12, pp. 83-103.
- Johannisson B. (1987), Beyond process and structure: social exchange networks, *International studies of management & organization*, vol. 17, nr. 1, pp. 3-24.
- Lei D. en J.W. Slocum Jr. (1992), Global strategy, competence-building and strategic alliances, *California Management Review*, nr. 3, pp. 81-97.
- Miles R.E. en C.C. Snow (1992), Causes of failure in network organizations, *California Management Review* vol 34, nr. 4, pp. 53-72.
- Moerman P., H.R. Commandeur en P. Taal (1989), Industriële evolutie leidt tot samenwerken, in Boekema & Kamann: *Sociaal economische netwerken*, Wolters Noordhoff, pp. 207-238.
- Moerman P. en H.R. Commandeur (1991), Netwerkmanagement, *M&O*, pp. 435-449.
- Mosakowski E. (1991), Organizational boundaries and economic performance, *Strategic Management Journal* vol. 12, pp. 115-133.
- Nelson R.R. en S.G. Winter (1982), *An evolutionary theory of economic change*, Harvard University Press, Harvard.
- Nohria N. en C. Garcia-Pont (1991), Global strategic linkages and industry structure, *Strategic management Journal*, vol. 12 pp. 105-124.
- Reve T. (1990), The firm as a nexus of internal and external contracts, in Aoki, Gustafson and Williamson, *The firm as a nexus of treaties*, Sage Publications, London.
- Schreuder H. en A. van Witteloostuijn (1990), Strategische allianties: concurrentie en samenwerking, *MAB*, december 1990, pp. 605-614.
- Teece (1987), Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy, in Teece, *The competitive challenge*, Ballinger, Cambridge.
- Thorelli H.B. (1986), Networks, between markets and hierarchies, *Strategic Management Journal* Vol. 7, pp. 37-51.
- Williamson O.E. (1975), *Markets and hierarchies: analysis and anti-trust implications*, The Free Press, New York.
- Williamson O.E. (1985), *The economic institutions of capitalism*, The Free Press, New York.
- Witteloostuijn A. van en H. Schreuder (1992), Strategische allianties, in Douma S., *Ondernemingsstrategie*, Kluwer bedrijfswetenschappen, Deventer, pp. 165-190.

Noot

1 Auteurs maken deel uit van een onderzoeksteam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam dat zich in een onderzoek van de Stichting Technische Wetenschappen bezig houdt met een onderzoek naar 'industriële netwerken'. Eén van de belangrijkste aandachtspunten wordt gevormd door onderzoek naar voor- en nadelen van strategische samenwerking. In 1990 is een serie expert-interviews gehouden met 26 managers en experts in de Nederlandse industrie teneinde de managementoptiek ten aanzien van strategische samenwerking te inventariseren (Commandeur en Den Hartog 1990, 1991).